

СВЯЗЬ МЕЖДУ АНЕМИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19

Университет экономики и педагогики

С.Ф.Очилова, С.Н.Курбонова,

О.З.Хужаназарова, М.А.Тогаева

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи между анемией и особенностями потребления пшеницы в различных регионах Кашкадарьинской области. Проведено анкетирование 747 респондентов, охвачены центральная городская зона, пустынная, горная и предгорная территории. Установлено, что общий уровень анемии среди населения составил от 32,9% в центральной зоне до 44,3% в горной и предгорной зонах. Показано, что наибольшая распространённость анемии наблюдается среди молодёжи 20–29 лет и пожилого населения старше 50 лет. Исследованы традиционные местные сорта пшеницы «Qizil Sharq» и «Qizil Shalola», а также широко возделываемый сорт «G'ozg'on» на содержание железа (Fe). Определено, что эти сорта имеют высокое содержание Fe (78,63–79,03 мг/кг), однако традиционные сорта выращиваются и потребляются населением ограниченно. Сделан вывод о том, что использование местных сортов пшеницы в программах биофортификации может обеспечить безопасную, эффективную и экономически целесообразную форму железа для борьбы с анемией среди всех слоёв населения.

Ключевые слова: пшеница, биофортификация, анемия, железо, «скрытый голод», вирусы, COVID-19, микроэлементы, иммунитет, сорт, витамины.

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавирусной инфекции нанесла значительный ущерб многим странам мира. Аббревиатура SARS (severe acute

respiratory syndrome) означает тяжёлый острый респираторный синдром. Высокая температура, головная боль, боли в теле, диарея, сухой кашель и пневмония являются основными симптомами SARS, вызываемого коронавирусом.

Слово «corona» означает «корона». Коронавирус имеет характерную шиповидную оболочку, напоминающую корону. Эти шиповидные белки (Spike-белки) связываются с рецепторами ACE2 клеток дыхательной системы. После прикрепления к клетке вирус внедряет в неё свою вирусную РНК, закодированную для синтеза новых белков и вирусных частиц.

SARS-CoV-2, также известный как COVID-19, является возбудителем текущей пандемии. Впервые он был выявлен в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай). Ранее вирус был обнаружен у диких животных, предположительно у летучих мышей, и был идентифицирован у людей в ходе тестирований, проведённых во время вспышки пневмонии в Ухане. Впоследствии инфекция распространилась по всему миру, в том числе и в Узбекистане, где первый случай заболевания был зарегистрирован 15 марта 2020 года [1].

Вирус также может передаваться воздушно-капельным путём и вызывать затруднения дыхания. Другие симптомы могут проявляться как в лёгкой, так и в тяжёлой форме. Каждый человек обладает относительно низкой защитой перед неизвестным вирусом, однако наиболее выраженное воздействие инфекция оказывает на пожилых людей, а также на лиц с онкологическими заболеваниями, ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями и другими сопутствующими медицинскими проблемами. Лица с иммунодефицитными состояниями и схожими нарушениями отличаются повышенной восприимчивостью к инфекции, при этом даже переболевшие первичной формой заболевания могут повторно заразиться [1].

У пациентов, страдающих анемией, также повышается вероятность

развития других инфекционных заболеваний [2]. Дефицит железа в организме приводит к снижению количества макрофагов и гранулоцитов в тканях, а также нарушает процесс образования антител. Основной причиной иммунодефицита при недостатке железа является снижение активности клеточных рецепторов, белков и ферментов, в состав которых входит железо.

В то же время избыточное содержание железа в организме также ослабляет функции иммунной системы. Хроническое применение препаратов железа в дозах, превышающих норму, приводит к снижению количества Т-хелперов и угнетению их функциональной активности, что повышает риск развития инфекционных и опухолевых заболеваний.

Результаты исследования. Анкетирование было проведено в 2021 году в Кашкадарьинской области, которая для целей исследования условно была разделена на три территории. В ходе исследования была изучена взаимосвязь между уровнем заболеваемости анемией и частотой инфицирования COVID-19.

Уровень заболеваемости COVID-19. Более половины участников исследования (51,1%) сообщили, что перенесли COVID-19, тогда как остальные 365 респондентов (48,9%) указали на отсутствие заболевания данной вирусной инфекцией. При анализе данного показателя в разрезе возрастных групп было установлено, что наибольшая доля заболевших (62,0%) приходится на участников в возрасте 40–49 лет, тогда как наименьшая доля (34,9%) отмечена среди респондентов младше 20 лет (таблица 2, рисунок 4). При рассмотрении удельного веса заболевших в общей структуре выборки выявлено, что наиболее высокий показатель, помимо 4-й группы, также наблюдался в 5-й группе, тогда как минимальный показатель зафиксирован в 1-й группе (до 20 лет).

В опросе приняли участие 747 респондентов. В разрезе территорий это распределилось следующим образом: Центральная зона – 259 человек; горная зона – 200 человек; пустынная зона – 288 человек. Среди участников опроса до 20 лет было 127 человек (17%), в возрасте 20–29 лет – 129 человек (17,3%), 30–39 лет – 165 человек (22,1%), 40–49 лет – 150 человек (20,1%), старше 50 лет – 176 человек (23,6%) (рисунок 1). Из числа участников опроса 29% (216 человек) имели высшее образование, а 71% (531 человек) составляли население со средним образованием.

При анализе состояния здоровья респондентов с точки зрения анемии было установлено, что в целом 39,1% (292 человека) страдают данной патологией, тогда как 60,9% (455 человек) являются здоровыми, то есть анемия у них отсутствует. Среди 455 участников без анемии у 399 человек было зафиксировано потребление сортов пшеницы, выращиваемых как на государственных зерновых площадях страны, так и на личных подворьях.

При анализе данного показателя в разрезе возрастных групп было установлено, что анемия наиболее часто встречалась среди жителей горной местности в возрасте 20–29 лет (54,5%), тогда как среди респондентов,

проживающих в городе в возрасте 30–39 лет, большинство (79,3%) не страдали данной патологией.

Показатели анемии среди населения Центральной зоны распределились следующим образом: в возрастной группе до 20 лет — 32,4%, 20–29 лет — 40,6%, 30–39 лет — 20,7%, 40–49 лет — 31,1%, старше 50 лет — 38%. Наибольшие показатели анемии в Центральной зоне наблюдались среди лиц 20–29 лет и старше 50 лет — 40,6% и 38% соответственно. Общий показатель анемии среди населения Центральной зоны составил 32,9%.

В пустынной зоне показатели анемии распределились следующим образом: в возрастной группе до 20 лет — 48%, 20–29 лет — 26,3%, 30–39 лет — 49,3%, 40–49 лет — 30,8%, старше 50 лет — 42,5%. Среди возрастных групп наибольшие показатели отмечены в группах до 20 лет, 30–39 лет и старше 50 лет — 48%, 49,3% и 42,5% соответственно. Общий показатель анемии среди населения пустынной зоны составил 39,4%.

В горной и предгорной зонах показатели анемии распределились следующим образом: в возрастной группе до 20 лет — 47,5%, 20–29 лет — 54,5%, 30–39 лет — 34,4%, 40–49 лет — 45,3%, старше 50 лет — 39,6%. В данной зоне было зафиксировано, что показатели анемии остаются высокими во всех возрастных группах. Общий показатель анемии среди населения этих зон составил 44,3%.

Сравнительный анализ по зонам показал, что среди жителей центральной городской зоны уровень анемии составил 32,9%, в пустынной зоне — 38,4%, а в горной и предгорной зонах — 44,3%.

В разрезе территорий среди населения до 20 лет показатели анемии составили: в центральной зоне — 32,4%, в пустынной зоне — 48,0%, в горной и предгорной зонах — 47,5%.

В возрастной группе 20–29 лет показатели анемии распределились следующим образом: в пустынной зоне — 26,3%, в центральной зоне —

40,6%, в горной и предгорной зонах — 54,5%. Эти данные указывают на относительно низкий уровень анемии в пустынной зоне и более высокий уровень в центральной городской, горной и предгорной зонах.

В возрастной группе 30–39 лет показатели анемии составили: в центральной зоне — 20,7%, в пустынной зоне — 49,3%, в горной и предгорной зонах — 34,4%. Данные свидетельствуют о более высоком уровне анемии в пустынной, горной и предгорной зонах.

В возрастной группе 40–49 лет показатели анемии распределились следующим образом: центральная зона — 31,1%, пустынная зона — 30,8%, горная и предгорная зоны — 45,3%, при этом наибольший показатель зафиксирован в горной и предгорной зонах.

Среди лиц старше 50 лет показатели анемии составили: центральная зона — 38%, пустынная зона — 42,5%, горная и предгорная зоны — 39,6%, что подтверждает высокий уровень анемии во всех регионах.

В регионах было установлено, что среди лиц старше 50 лет анемией страдают 40,4%. Согласно данным Б.Б. Гоподецкого, в Российской Федерации отмечается рост заболеваемости анемией среди взрослого населения. Это связано с дефицитом железа, витаминов и других микроэлементов в рационе, что влияет на усвоение железа в организме.

Особую группу риска составляют беременные женщины — дефицит фолиевой кислоты выявляется у 30–50% женщин. Специальная группа — пожилые люди: у примерно 50% пожилых отмечается дефицит железа, а у около 15% — дефицит фолиевой кислоты. Вегетарианцы также относятся к группе риска, поскольку в их рационе отсутствуют продукты животного происхождения [12].

При рассмотрении всех регионов в целом было установлено, что в центральной городской зоне уровень анемии среди респондентов составил 32,9%. При этом 9,6% населения потребляли муку смешанного

происхождения (мельничную и заводскую), а 90,4% респондентов употребляли продукты из муки исключительно заводского производства.

В пустынной зоне общий показатель анемии среди респондентов составил 38,4%. Среди потребляемых мучных изделий 38,2% респондентов употребляли смесь мельничной и заводской муки.

В горной и предгорной зонах у 44,3% опрошенных респондентов была зафиксирована анемия. Среди потребляемых мучных изделий у 9% респондентов использовалась мука, выращенная на личных подворьях, а у 51% — смесь мельничной и заводской муки.

Сорта пшеницы «Qizil Sharq» и «Qizil Shalola» были привезены из районов Дехконобод и Камаша Кашкадарьинской области, и было проведено исследование содержания элемента Fe в их составе. В сорте «Qizil Sharq» содержание железа составило 81,46 мг/кг, при этом коэффициент вариации составил 24,24%. В сорте «Qizil Shalola» содержание железа составило 78,63 мг/кг, с соответствующим коэффициентом вариации 12,75%.

В сортах, выращиваемых на зерновых площадях области, показатели следующие: «Yaksart» — 58,85 мг/кг, «Krasnodar-99» — 48,44 мг/кг, «G'ozg'on» — 79,03 мг/кг, «Grom» — 52,79 мг/кг. Наивысшее содержание Fe было зафиксировано в сорте «G'ozg'on» — 79,03 мг/кг, при этом коэффициент вариации составил 19,33%.

Таким образом, результаты проведённого исследования показали, что показатели анемии в разрезе регионов находятся на среднем уровне в центральной городской и пустынной зонах, тогда как в горной и предгорной зонах они выше. В традиционных местных сортах пшеницы «Qizil Sharq» и «Qizil Shalola», а также в широко возделываемом на территории области сорте «G'ozg'on», было зафиксировано высокое содержание элемента Fe. Однако традиционные местные сорта выращиваются и потребляются населением в ограниченном количестве. Использование этих традиционных

сортов в программах биофортификации имеет важное значение для обеспечения безопасной, эффективной и экономически целесообразной формы железа, которая будет популярна среди всех слоёв населения для борьбы с анемией.

Список литературы

1. Zhao, K., Huang, J., Dai, D., Feng, Y., Liu, L., & Ma, Z. Влияние анемии на исходы у пациентов с COVID-19. – *Zhurnal hematologii i transfuzologii*. – 2021. – № 4. – С. 45-52.
2. Taneri, P.E., Gómez-Ochoa, S.A., Llanaj, E., et al. Анемия и метаболизм железа у пациентов с COVID-19: систематический обзор и мета-анализ. – *BMC Infectious Diseases*. – 2020. – 20:846.
3. Foy, B.H., Carlson, J.C.T., Reinertsen, E., et al. Связь анемии и смертности при COVID-19: ретроспективное исследование. – *PLoS One*. – 2020. – 15(11): e0242375.
4. Al-Samkari, H., Karp Leaf, R.S., Dzik, W.H., et al. COVID-19 у пациентов с анемией и гематологическими заболеваниями: факторы риска и клинические рекомендации. – *Blood*. – 2020. – 136(25): 2927-2931.
5. Ahn, J.Y., An, S., Kim, M.J., et al. Анемия и дефицит железа у госпитализированных пациентов с COVID-19: влияние на тяжесть заболевания. – *Journal of Clinical Medicine*. – 2021. – 10: 1572.